

Aktuální výzvy daňového práva v České republice¹

Current challenges of tax law in the Czech Republic²

*prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.*³

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-14>

Abstrakt

Uplynulý rok a půl, tj. rok 2020 a současný rok 2021 poznamenala epidemiologická situace vyvolaná COVIDEM 19, která svým rozsahem omezila růst ekonomiky, zasáhla do celé sféry podnikatelské činnosti a dotkla se výrazně i školství. Zároveň se ukázalo, jak nezbytná je oblast rozpočtového práva a zejména pak daňového práva, i to jak jsou tyto sféry společenského života navzájem propojeny. Posledního čtvrt roku se zdálo, že je epidemie na ústupu, a to podle čísel, ale na druhou stranu český statistický úřad dnes informoval na svých webových stránkách, že se ekonomika nevyvíjí příznivě, výrobce a spotřebitele trápí rostoucí ceny, nedostatek materiálů pro výrobu a nedostatek pracovníků. To vše vytváří neuvěřitelný prostor pro vědu finančního práva.

Klíčové slová:

státní rozpočet, daně, změna daňových zákonů a opatření ministryně financí

Abstract

The past year and a half, ie 2020 and the current year 2021, were influenced by the epidemiological situation caused by COVID 19, which reduced the growth of the economy, affected the entire sphere of business activity and significantly affected education. At the same time, it became clear how necessary the area of budgetary law and especially tax law is, as well as how these spheres of social life are interconnected. For the last quarter of the year, the epidemic seemed to be in decline, according to numbers, but on the other hand the Czech Statistical Office announced on its website today that the economy is not developing favorably, producers and consumers are bothered by rising prices, lack o materials for production and lack of workers. All this creates an incredible space for the science of financial law.

Key words:

state budget, taxes, change of tax laws and measures of the Minister of Finance

¹ „Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0124.“

² „This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the Contract no. APVV-19-0124.“

³ prof. JUDr. Marie KARFÍKOVÁ, CSc., vedoucí Katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha. ORCID-0000-0002-5655-7858.

ÚVOD

Daňové právo je v monografii Teorie finančního práva a finanční vědy pojímáno jako součást finančního práva, resp. jako podobor fiskální části finančního práva. Je úzce navázáno na rozpočtové právo. Daňové právo a rozpočtové právo spojují zejména otázky týkající se právní úpravy tvorby veřejných rozpočtů. Daně a poplatky jsou pak jedním z nejdůležitějších příjmů veřejných rozpočtů. Ústavní základ daní a poplatků je obsažen v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod⁴ a podle tohoto ustanovení lze daně a poplatky ukládat pouze na základě zákona.⁵ V České republice se bohužel stává tradicí, že podstatné daňové zákony jsou po obtížném způsobu jejich projednávání v Parlamentu České republiky publikovány ve Sbírce zákonů až v závěru kalendářního roku s účinností od 1. ledna následujícího kalendářního roku. Jinak tomu nebylo ani v závěru loňského roku, tj. v roce 2020. Tentokrát však došlo ke zveřejnění tzv. daňového balíčku pro rok 2021 ve Sbírce zákonů až 31. 12. 2020, a to pod číslem 609/2020 Sb.⁶

1. DAŇOVÝ BALÍČEK – OBECNĚ

Daňový balíček mění (novelizuje) 34 zákonů, zákonem je tak novelizována specifická část právního řádu, kterou lze podle důvodové zprávy⁷ označit jako pozitivní daňové právo, ve které se uplatňují stejná pravidla a principy a v jejímž rámci se jako obecný právní předpis používá daňový řád (obecný právní předpis upravující správu daní v širokém slova smyslu).

Zákon je „komplexní právní úpravou“, kterou se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, je souborem novel zákonů, jejichž gestorem je Ministerstvo financí:

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,

⁴ Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

⁵ Viz KARFÍKOVÁ, M. a kol. *Teorie finančního práva a finanční vědy*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 978-80-7552-935-0 (váz.), s. 77, 144, 142, 155.

⁶ Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „daňový balíček“ nebo „zákon“ nebo „zákon č. 609/2020 Sb.“).

⁷ Důvodová zpráva k zákonu č. 609/2020 – právní program ASPI – LIT 286976 CZ.

- zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon zároveň obsahuje dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury, v návaznosti na jiné změny navrhované tímto zákonem, jakož i na základě poptávky ze strany odborné veřejnosti. V některých případech (např. rozpočtová pravidla, celní zákon nebo zákon o Celní správě ČR) se jedná o jediný typ změn v rámci novel příslušných zákonů. Kromě výše uvedených novel zákonů obsahuje zákon rovněž soubor novel dalších zákonů, jejichž gestorem jsou jiné resorty, než Ministerstvo financí, avšak které upravují kompetenční a procesní aspekty výkonu působnosti resortem Ministerstva financí. V těchto zákonech se provádí velmi omezené změny technického charakteru, které se týkají působnosti orgánů Celní správy České republiky jako resortní organizace Ministerstva financí. Tyto změny se týkají především výkonu tzv. dělené správy, která je orgány Celní správy České republiky vykonávána v procesním režimu správy daní a spočívá v zajišťování platební fáze peněžitých plnění uložených podle jiných procesních předpisů, resp. jinými orgány. V konkrétní rovině se jedná o sjednocení dílčích úprav institutu úroku z prodlení s jeho obecnou úpravou v daňovém řádu.

Další skupina změn se dotýká rozšíření působnosti orgánů Celní správy České republiky k vymáhání některých peněžitých plnění v režimu dělené správy (zejména pokut) tam, kde stávající vymáhání ukládajícími orgány není s ohledem na marginální počet případů efektivní, a to v rámci např.:

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění pozdějších předpisů.

Třetím okruhem změn je konečně rozšíření procesního režimu daňového řádu též na výkon některých kompetencí orgánů Celní správy České republiky v oblasti silniční dopravy v zájmu sjednocení procesních postupů s dalšími současně vykonávanými agendami, a to v rámci zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zařazením všech navrhovaných změn do jednoho právního předpisu se podle důvodové zprávy pro jejich adresáty (zejména daňové subjekty a správce daně) zvyšuje přehlednost a pro adresáta je tak snazší orientovat se v provedených změnách, což neplatí v případě řady dílčích

novel jednotlivých právních předpisů. Novelty jednotlivých zákonů zařazených do zákona spolu věcně souvisí, neboť se týkají daní v širším smyslu a jejich procesního a kompetenčního rámce.

Daňový balíček završil změny v daních z příjmů⁸ pro rok 2021. Důležité změny účinné od 1. 1. 2021 přinesly totiž i předcházející novelizace. Např. zákonem č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy, došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a dále tento zákon přinesl důležité změny týkající se zdanění příjmů z prodeje nemovitostí u fyzických osob či odpočtu úroků z hypoték od daňového základu. Dále zákon č. 540/2020 Sb., změna zákona o daních z příjmů a některých dalších zákonů v souvislosti s paušální daní, ve znění pozdějších předpisů, zavedl pro OSVČ paušální režim a paušální daň. Jedna dílčí změna ZDP byla přijata Parlamentem až 19. 1. 2021 – jedná se o zákon č. 39/2021 Sb., který přechodně pro období let 2020 a 2021 zvyšuje maximální částku odpočtu darů od daňového základu podle § 15 odst. 1, resp. § 20 odst. 8 ZDP na 30 % daňového základu.

Zákon č. 609/2020 Sb. byl přijat Parlamentem České republiky 22. 12. 2020 a vyhlášen ve Sbírce zákonů 31. 12. 2020, aniž by byl podepsán prezidentem ČR. Protože navíc prezident vyjádřil i svůj nesouhlas s daňovým balíčkem, vedl tento postup skupinu senátorů k předložení návrhu na zrušení daňového balíčku, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 14. 1. 2021 (Pl. ÚS 6/21). Ústavní soud rozhodl dne 22.6.2021 v plénu o návrhu skupiny senátorů na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky, jako účastníků řízení a vlády, jako vedlejší účastnice řízení, takto: **Návrh se zamítá.**

2. DAŇOVÝ BALÍČEK – ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

2.1 Obecně

Daně z příjmů jsou daně, které se staly součástí české daňové soustavy s účinností od 1. ledna 1993. Daně z příjmů řadíme mezi přímé daně, a to důchodového typu. Daně z příjmů se člení z hlediska subjektu daně na daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Daně z příjmů jsou z hlediska podílu na celkovém daňovém indexu druhou nejdůležitější položkou státního rozpočtu po nepřímých daních.⁹

Základním právním předpisem upravujícím problematiku daní je, jak uvedeno výše, zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Změny ZDP se až na výjimky standardně použijí pro zdaňovací období započaté od 1. 1. 2021. Výjimka je však poměrně hodně a přechodným ustanovením (čl. XII daňového balíčku) je nutné věnovat velkou pozornost. Např. změny v odpisování (k nim se vztahují přechodná ustanovení 10 až 16) lze dobrovolně použít i na majetek pořízený v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, tedy např. za

⁸ Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“ nebo „zákon o daních z příjmů“).

⁹ BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. *Finanční právo*. 6. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 549 s., ISBN 978-80-7400-440-7, s. 193 a násl.

zdaňovací období roku 2020. Jedno z přechodných ustanovení (jedná se o bod 6) řeší uplatnění výdajů na dary poskytnuté od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP – tyto výdaje lze uplatnit ve zdaňovacím období, ve kterém byly vynaloženy, u poplatníků se zdaňovacím obdobím kalendářního roku 2020, tedy za období roku 2020. Současně však nelze uplatnit odpočet dle § 15 odst. 1, resp. § 20 odst. 8 ZDP.

Tři přechodná ustanovení (8, 9 a 20) se neuplatní vůbec, protože byla přijata pro případ, kdy by býval byl daňový balíček 2021 vyhlášen ve Sbírce zákonů až v průběhu roku 2021.

Přechodné ustanovení č. 17 se vůbec netýká daní z příjmů, ale tzv. „jarního“ kompenzačního bonusu podle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů. Týká se nároku na bonus společníků společností s ručením omezeným, které jsou daňovými rezidenty mimo ČR.

I přes značný rozsah novelizace ZDP provedené daňovým balíčkem 2021 se nejdůležitější změny, na které je dále upozorněno, týkají jen několika tematických okruhů. Mnohé změny jsou totiž jen legislativně technickými či formálními úpravami, popř. se zabývají jen okrajovými záležitostmi.

Zásadní změnou je zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob – viz dále. Daňový balíček však také zvýšil slevu na poplatníka na částku 27 840 Kč pro rok 2021 a na částku 30 840 Kč od roku 2022. Sleva na poplatníka zůstávala po dlouhou dobu stejná a činila 24 840 Kč v letech 2008 až 2020. Slevě na poplatníka ve výši 24 840 Kč předcházela sleva ve výši 7 200 Kč uplatňovaná v letech 2006 a 2007. Ke skokovému zvýšení slevy mezi roky 2007 a 2008 došlo v souvislosti se zavedením tzv. superhrubé mzdy od 1. 1. 2008. Sleva na poplatníka jako taková byla do ZDP zavedena od roku 2006 v souvislosti s tehdejší změnou progresivního zdanění fyzických osob (pro první daňové pásmo bylo od roku 2016 snížena sazba daně z 15 % na 12 %), do roku 2005 byl uplatňován princip nezdánitelných částí základu daně.

Výše ostatních slev i daňového zvýhodnění na dítě zůstala pro rok 2021 nezměněna. Např. sleva na druhého z manželů s příjmy do 68 000 Kč zůstává pro rok 2021 ve stejné výši jako pro rok 2020, tedy ve výši 24 840 Kč.

2.2 Zrušení superhrubé mzdy a náhrada solidárního zvýšení daně progresivní sazbou

Základem pro výpočet daně ze závislé činnosti podle § 6 odst. 12 ZDP jsou opět (jako tomu bylo před 1. 1. 2008) příjmy nezvýšené o pojistné hrazené z těchto příjmů zaměstnavatelem. Tato změna vyvolala potřebu změny výpočtu zálohy na daň podle § 38h ZDP. Dosud bylo v obsáhlém § 6 odst. 12 ZDP stanoveno, že základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel (jedná se o částku 33,8 % z hrubé mzdy zaměstnance). Tento a následující text tohoto paragrafu je zcela zrušen a je nahrazen jedinou větou: „Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti“. Daň z příjmů ze závislé činnosti (resp. měsíční záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti) se tak počínaje měsícem lednem 2021 nepočítá ze superhrubé mzdy, ale jenom z hrubé mzdy zaměstnance, tedy z výrazně nižší částky. K obdobné úpravě došlo v § 6 odst. 13 a dále došlo v § 6 ke zrušení odstavce 14 a 15 ZDP.

V § 38h odst. 1 ZDP, který se týká vybírání a placení záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, došlo v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy ke změně tohoto odstavce. Nově se zde uvádí, že plátce daně vypočte zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ze základu pro výpočet zálohy. Tato záloha se spravuje jako daň podle daňového řádu. Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, s výjimkou příjmu, který není předmětem daně, jenž je od daně osvobozen nebo z něhož je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Základ pro výpočet zálohy do 100 Kč se zaokrouhlí na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru.

Současně zákon č. 609/2020 Sb. jednak zavádí dvě sazby daně z příjmů fyzických osob a jednak nad rámec původního vládního návrhu zákona zvyšuje základní slevu na dani na poplatníka (tato od roku 2008 zůstávala stejná navzdory inflaci i růstu mezd). V § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP se zvyšuje základní sleva na dani na poplatníka z dosavadních 24 840 Kč na částku 27 840 Kč pro rok 2021 a na částku 30 840 Kč pro rok 2022.

Nově zákon v § 16 ZDP obsahuje dvě sazby daně z příjmů fyzických osob. Sazba daně z příjmů fyzických osob podle nového znění § 16 odst. 1 ZDP činí 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy. Daň se podle § 16 odst. 2 ZDP vypočte ze základu daně sníženého o nezdánitelné části základu daně a o položky odčitatelné od základu daně a zaokrouhleného na celé sto Kč dolů, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně. Pro rok 2021 vyplývá výše průměrné mzdy z nařízení vlády č. 381/2020 Sb. a činí 35 441 Kč.

Ze znění § 16 odst. 1 ZDP pak vyplývá, že do částky základu daně $48 \times 35\,441\text{ Kč} = 1\,701\,168\text{ Kč}$ se použije sazba daně ve výši 15 %, nad tuto výši základu daně se použije sazba daně 23 %.

Zvýšená sazba daně 23 % nahrazuje dosavadní solidární zvýšení daně ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 ZDP a 48násobkem průměrné mzdy, jak bylo prezentováno v dosavadním znění § 16a ZDP. Toto znění § 16a je zrušeno a nově je v tomto paragrafu obsažen výpočet daně pro samostatný základ daně. Uvádí se zde, že sazba daně pro samostatný základ daně činí 15 %. Daň se vypočte jako součin samostatného základu daně zaokrouhleného na celé sto Kč dolů a sazby daně pro tento základ daně.

Způsob výpočtu daně je obsažen v novém ustanovení § 16ab ZDP. Daň poplatníka se vypočte jako součet daně podle § 16 snížené o slevy na dani a daně podle § 16a. Pokud je daňový bonus podle § 35c odst. 3 ZDP vyšší nebo roven dani podle § 16a, sníží se o tuto daň daňový bonus a daň poplatníka se rovná nule. Pokud je daňový bonus podle § 35c odst. 3 nižší než daň podle § 16a, daňový bonus je roven nule a daň poplatníka se rovná dani podle § 16a snížené o daňový bonus podle § 35c odst. 3 ZDP.

V novém znění § 38h odst. 2 ZDP se uvádí, že sazba zálohy činí 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do 4násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 4násobek průměrné mzdy. U příjmů zaměstnance v přepočtu na jeden měsíc půjde v roce 2021 o hraniční částku měsíční hrubé mzdy 141 764 Kč. Nad tuto výši je nutno počítat měsíční zálohu na daň se sazbou daně 23 %. Záloha se vypočte jako součet součinnů příslušné části základu pro výpočet zálohy a sazby zálohy pro tuto část základu pro výpočet zálohy.

S ohledem na zrušení solidárního zvýšení daně dochází ke zrušení stávajícího § 38g odstavce 4 (týkal se povinnosti podat daňové přiznání poplatníkem, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně) a ke zrušení § 38ha ZDP (týkal se solidárního zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti).

Do výpočtu zálohy na daň se promítlo také zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob pro základ daně překračující osmačtyřicetnásobek průměrné mzdy. Zatímco v letech 2013 až 2020 upravoval ZDP v § 16a solidární zvýšení daně pro příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP překračující osmačtyřicetnásobek průměrné mzdy, resp. pro základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP překračující uvedenou částku (popř. pro kombinaci příjmů ze závislé činnosti a základu daně ze samostatné činnosti překračující limit osmačtyřicetnásobku průměrné mzdy), pak od roku 2021 je stanovena pro základ daně z příjmů fyzických osob sazba 15 % a pro základ daně překračující osmačtyřicetnásobek průměrné mzdy sazba 23 %.

Pro OSVČ tedy náhrada solidárního zvýšení daně, které činilo 7 % a zvyšovalo tak zdanění z 15 na 22 % části dílčího základu daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP, která překračovala osmačtyřicetnásobek průměrné mzdy, znamená zvýšení daňového zatížení o 1 procentní bod – z každého milionu překračujícího uvedenou hranici (ta pro rok 2021 činí 1 701 168 Kč) tak zaplatí daň vyšší o 10 000 Kč (230 000 Kč za rok 2021 místo 220 000 Kč za rok 2020).

Pro zaměstnance zrušení superhrubé mzdy přineslo daňovou úsporu 5,07 % hrubé mzdy – při uplatnění superhrubé mzdy byla mzda reálně zdaněna nikoli 15, ale 20,07 %. Tato úspora se ovšem týká pouze zaměstnanců s ročními příjmy do osmačtyřicetnásobku průměrné mzdy a např. u zaměstnance s měsíční hrubou mzdou 100 000 Kč přinesla měsíční daňovou úsporu 5 070 Kč (další snížení představuje zvýšení slevy na poplatníka o 3 000 Kč ročně, tedy o 250 Kč měsíčně). U zaměstnanců s příjmy nad osmačtyřicetnásobek průměrné mzdy však již daňové zatížení vzrostlo o 1 procentní bod – nicméně měsíční úspora 7 187 Kč odpovídající měsíční mzdě ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy 141 764 Kč by byla tímto nárůstem

vykompenzována až v situaci, kdy by měsíční mzda přesáhla 860 464 Kč (718 700 Kč nad čtyřnásobek průměrné mzdy 141 764 Kč).

Solidární zvýšení daně se netýkalo zdanění příjmů zahrnovaných do dílčích základů daně podle § 8 ZDP (příjmy z kapitálového majetku), podle § 9 ZDP (příjmy z nájmu) a podle § 10 ZDP (ostatní příjmy). Progresivní sazba daně postihuje celkový základ daně z příjmů fyzických osob, tzn., že dopadá např. i na zisk z nájmu. Zatímco za rok 2020 byl dílčí základ daně z nájmu podle § 9 ZDP podroben v rámci celkového základu daně 15 % lineární sazbě daně z příjmů fyzických osob bez ohledu na to, zda překračoval či nepřekračoval osmačtyřicetnásobek průměrné mzdy, od roku 2021 je v rámci celkového základu daně podroben progresivní sazbě daně; základ daně překračující osmačtyřicetnásobek průměrné mzdy je zdaněn sazbou 23 %. Např. pronajímatel s vysokým dílčím základem z nájmu podle § 9 ZDP bude nově z každého milionu nad 1 701 168 Kč platit daň vyšší o 80 000 Kč (230 000 Kč za rok 2021 namísto 150 000 Kč za rok 2020). Zavedení progresivní sazby pochopitelně dopadá i na různé kombinace – např. neosvobozený příjem z prodeje nemovitosti či cenných papírů tak může být zdaněn až 23 % namísto 15 % v loňském roce.

Sazba daně z příjmů vybírané srážkou se nezměnila. Tzn., že např. podíly na zisku společníků společností s ručením omezeným či dividendy akcionářů akciových společností jsou nadále zdaněny srážkovou daní ve výši 15 %. Sazba srážkové daně 15 % se nadále i v roce 2021 uplatňuje např. u příjmů z dohod o provedení práce do limitu 10 000 Kč měsíčně, pokud zaměstnanec neučinil prohlášení k dani. Pro ostatní příjmy ze závislé činnosti (např. z pracovního poměru, z dohody o pracovní činnosti, z odměny jednatele) se nadále u zaměstnance, který neučinil prohlášení k dani, uplatňuje 15 % sazba srážkové daně, pokud tento příjem nepřesáhne příjem rozhodný pro účast na nemocenském pojištění. Protože se však hranice tohoto rozhodného příjmu od 1. 1. 2021 zvýšila z 3 000 Kč platných v roce 2020 na 3 500 Kč, automaticky se zvýšila i hranice pro uplatnění srážkové daně u těchto příjmů.

Zavedení samostatného základu daně podle § 16a vyvolalo celou řadu legislativně technických změn – např. v § 23 odst. 4, v písm. ch) § 24 odst. 2 ZDP.

3. STRAVENKOVÝ PAUŠÁL

Od 1. 1. 2021 bylo osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v § 6 odst. 9 písm. b) ZDP pro stravenky (pro „hodnotu stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů“) rozšířeno o tzv. stravenkový paušál, tedy o „peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování“. Zatímco příspěvek zaměstnavatelů na stravenky je nadále osvobozen u zaměstnanců bez limitu, pro osvobození peněžitého stravenkového paušálu byl zaveden limit 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (počítáno za jednu směnu podle zákoníku práce). Pro rok 2021 tento limit činí 75,60 Kč (70 % x 108 Kč). Daňová uznatelnost příspěvku zaměstnavatelů na stravenky podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4. ZDP (výdaje

(náklady) na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců) je nadále omezena 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce trvajících alespoň 3 hodiny, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvajících 5 až 12 hodin (tento limit činí $70 \% \times 108 = 75,60$ Kč).

Pro daňovou uznatelnost příspěvku zaměstnavatele na stravování podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. ZDP nadále platí, že příspěvek je daňově neuznatelný, pokud by zaměstnanci v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zákoníku práce. Toto omezení platí i pro peněžitý příspěvek.

Pokud zaměstnavatel využívá od roku 2021 peněžního příspěvku na stravování namísto stravenek, odpadá mu mimo jiné problém s daňovou uznatelností provize za jejich nákup. Nejvyšší správní soud totiž rozhodnutí ze dne 20. 2. 2014, čj. 7 Afs 33/2013-34 zaujal závěr, že poplatek za zprostředkování placený za účelem zajištění stravování zaměstnanců jejich zaměstnavatelem provozovateli stravenkového systému vedle částky za stravenky je zásadně součástí ceny jídla. Je tedy výdajem (nákladem) ve smyslu § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 ZDP, jehož zákonem stanovená část (55 %) je pro účely daní z příjmů daňově uznatelným výdajem (nákladem). Jinak řečeno, zbývající část je nákladem daňově neuznatelným.

Na zavedení peněžního příspěvku na stravování zaměstnanců reagovala také novelizace § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, provedená od 1. 1. 2021 vyhláškou č. 612/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Daňový balíček v této věci také novelizoval § 69 (stravování a stravovací služby) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů – tyto změny se týkají poskytování příspěvku v rozpočtové sféře.

4. OSTATNÍ ZMĚNY

Rozsah mého příspěvku mi neumožňuje zabývat se ostatními změnami, jako např. zvýšení vstupní ceny hmotné movité věci na 80.000,00 Kč, možnost mimořádných odpisů, zrušení kategorie nehmotného majetku dle § 32a ZDP ve znění do 31. 12. 2020 doprovázející body 10, 11 a 12 přechodných ustanovení. Při stanovení daňových výdajů (nákladů) na pracovní cesty elektromobily či hybridy zařazenými v obchodním majetku se vychází z prokázaných výdajů na spotřebované pohonné hmoty [§ 24 odst. 2 písm. k) bod 1. ZDP]. Daňový balíček umožňuje u elektromobilů a hybridů použít namísto skutečných výdajů výdaje na elektřinu vypočtené s použitím tzv. referenční ceny elektřiny. Změna je doprovázena bodem 4 přechodných ustanovení a lze ji použít již pro období roku 2020 – pro období roku 2020 jde o cenu 4,80 Kč/kWh a pro rok 2021 o cenu 5,00 Kč/kWh. Pokud jde o elektromobily a hybridy nezahrnuté v obchodním majetku, umožňuje použití uvedených referenčních cen pracovní právní předpisy – pro rok 2020 vyhláška č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny

pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů, a pro rok 2021 vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů. Osvobození od daně z příjmů fyzických osob v § 4 odst. 1 písm. za) ZDP pro úrokové příjmy daňových nerezidentů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v ČR bylo změněno na osvobození pro výnosy ze státních dluhopisů vydávaných členským státem EU nebo EHP. Ke stejné změně došlo v osvobození od daně z příjmů právnických osob v § 19 odst. 1 písm. i) ZDP. Osvobození pro příjmy nerezidentů od daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob ze zahraničních dluhopisů vydávaných poplatníky se sídlem v ČR se tak zrušilo. Podle bodu 18 přechodných ustanovení se však toto osvobození bude nadále používat u dluhopisů vydaných do konce roku 2021. V rámci celého ZDP se od 1. 1. 2021 namísto výrazu „zaměstnanec podle § 6 odst. 7 písm. a)“ používá od 1. 1. 2021 výraz „zaměstnanec odměňovaný platem“. Tato legislativní zkratka je od 1. 1. 2021 upravena v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP a je použita např. v § 24 odst. 2 písm. k), který řeší daňovou uznatelnost výdajů (nákladů) na pracovní cesty. Jedná se o formální změnu bez věcných dopadů.

Namísto pojmu „průměrná mzda stanovená podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení“ je nově v ZDP používána legislativní zkratka „průměrná mzda“, která je vymezena v § 21g odst. 2 ZDP. Jedná se o úpravu, která zřehledňuje text zákona. Legislativní zkratka „průměrná mzda“ byla zařazena do ustanovení § 21g, které již před 1. 1. 2021 vymezovalo pojem „minimální mzda“, používaný v ZDP.

ZÁVĚR

Daňový balíček je s ohledem na současné prázdniny poslanců a s ohledem na podzimní parlamentní volby s největší pravděpodobností na poměrně dlouhou dobu zásadní změnou v daňových předpisech. Za aktuální výzvu považují stanovisko Ministerstva financí, které v důvodové zprávě napsalo, že z hlediska procesní ekonomie legislativního procesu je zařazení změn daňových zákonů do jednoho právního předpisu vhodné, neboť umožňuje reagovat na problémy, které vyvstanou v průběhu legislativního procesu (ať už v rámci připomínkového řízení, nebo v Parlamentu) komplexním způsobem, tj. požadované změny v daňovém právu promítnout do všech relevantních předpisů.

Kromě zmíněné přehlednosti a komplexnosti je nespornou výhodou i menší administrativní a časová zátěž pro všechny subjekty podílející se na legislativním procesu, což může pozitivně přispět k délce legisvakance lhůty. Pro daňové zákony více než pro jiné oblasti práva platí, že jejich změna je tradičním a typickým nástrojem realizace politiky vlády, přičemž se jedná o proces periodický. V případě klíčových daňových zákonů tak lze hovořit o každoroční novelizaci, k čemuž, jako v tomto případě, přispívá vydatnou měrou též působení evropského zákonodárce. Důsledkem toho je krátká legisvakance, resp. téměř žádná. Časová úspora vzniklá spojením daňových zákonů, které by jinak musely být předkládány samostatně, tak pozitivně přispívá k tomu, aby zákon byl projednán.

Již úvodem jsem uvedla citaci textu důvodové zprávy k daňovému balíčku: Návrhem zákona je tak novelizována specifická část právního řádu, kterou lze označit jako pozitivní daňové právo, ve které se uplatňují stejná pravidla a principy a v jejímž rámci se jako obecný právní předpis používá daňový řád (obecný právní předpis upravující správu daní v širokém slova smyslu). Poukazuji na text, který mluví o úpravě části právního řádu, které označuje jako „pozitivní daňové právo“.

Dávám na zvážení, zda uváděné výhody pro projednání a přijetí daňového balíčku nejsou návodem pro možnou kodifikaci hmotně právních daňových předpisů.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. KARFÍKOVÁ, M. a kol. *Teorie finančního práva a finanční vědy*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 356 s. ISBN 978-80-7552-935-0 (váz.)
2. BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. *Finanční právo*. 6. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. 549 s. ISBN 978-80-7400-440-7

KONTAKT NA AUTORA

karfikov@prf.cuni.cz

Univerzita Karlova, Právnická fakulta
nám. Curieových 901/7
116 40 Praha 1
Česká republika